

Boletim pluviométrico: mês de 2026

Albio Fabian Melchiorretto¹

 [0000-0001-8631-5270](https://orcid.org/0000-0001-8631-5270)

 [10.5281/zenodo.19416547](https://doi.org/10.5281/zenodo.19416547)

sábado, 4 de abril de 2026
Boletim n. VI, ano II

TERRITÓRIO E MÉTODO DA GERAÇÃO DE DADOS

A geração de dados deu-se por meio de uma estação pluviométrica, localizada numa propriedade rural, no município de Massaranduba. A estação encontra-se na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Itajaí-Açu, próxima à Bacia do Rio Itapocu, região Norte do Estado de Santa Catarina.

Figura 1: Localização da estação pluviométrica. Mapa gerado pelo pesquisador (2026).

¹ Doutor em Desenvolvimento Regional, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de Blumenau, (2023); Mestre em educação pela Universidade Regional de Blumenau (2016), com Pós-graduação lato sensu em Mídias e Educação (Universidade Federal do Rio Grande, 2012); Filosofia (Universidade Regional de Blumenau 2010) e Gestão Escolar (SENAC Florianópolis, 2007); graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de Brusque (2006) e Geografia pela Universidade Cruzeiro do Sul, 2023. Atualmente, professor pesquisador ligado a Faculdade SENAC Blumenau; Colégio Alfa e FURB – Universidade Regional de Blumenau. Pesquisador líder do grupo ELO (Grupo de Pesquisa Faculdade Senac Blumenau).

Os dados são gerados a partir de um pluviômetro de poliestireno transparente, Baspan, com capacidade máxima de 150 milímetros, com 24,5 centímetros de altura, diâmetro de 5 centímetros e peso de 114 gramas. Os dados são cartografados, diariamente, quando da ocorrência, no amanhecer, considerando as últimas 24 horas, com registros desde 2010.

“A unidade de medição habitual é o milímetro de chuva, definido com a quantidade de precipitação correspondente ao volume de 1 litro por metro quadrado da superfície” (TUCCI, 2021, p. 181).

PERÍODO ANALISADO

DATA	VOLUME (mm/m ²)
08/03/2026	34
09/03/2026	10
10/03/2026	5
11/03/2026	18
12/03/2026	5
13/03/2026	13
22/03/2026	1
23/03/2026	51
31/03/2026	6
TOTAL	143

ANÁLISE DOS DADOS

A série histórica gerada a partir da estação do Braço Direito mostra que o mês de março de 2026, choveu abaixo da média, considerando o início dos registros.

A média mensal para o período é de 247 mm/m², enquanto o mês registrou 143 mm/m². A precipitação máxima aconteceu em 23/03/2026, com 51 mm/m².

Foram registrados 9 dias de chuva. Foram 2 dias a menos de registro de chuvas que o mesmo período do mês passado. Entretanto se seguir a classificação da Organização meteorológica Mundial (OMM) que classifica os seguintes intervalos: **chuva fraca**: menos de 2,5 mm/h; **chuva moderada**: de 2,5 até 10 mm/h; **chuva forte**: de 10 até 50 mm/h e **chuva muito forte** (violenta): a partir de 50 mm/h, encontramos duas ocorrências que chama atenção:

(a) 08/03/2026

$$\textit{intensidade: } \frac{\textit{quantidade (mm/m}^2\textit{)}}{\textit{tempo (horas)}}$$

$$\textit{intensidade: } \frac{34}{0,6}$$

$$\textit{intensidade: } 56,67$$

(b) 23/03/2026

$$\textit{intesidade: } \frac{45}{0,41}$$

$$\textit{intensidade: } 108$$

Apesar na chuva média abaixo, e da quantidade de dias sem chuva sem maior, houve dois períodos marcados por chuva violenta. Com o tempo de tempo foi curto, 40 minutos no primeiro dia e 25 dias no segundo, a força da chuva causou determinados estrados, ainda que de pequena escala.

O mês de março foi marcado por dois fenômenos. O início do mês marcado pela chuva por correntes marítimas e circulação oceânica. São massas que transportar quantidades menores de água, quando comparadas as massas transportadas pelo Rio Amazonas, porém, em regiões próximas ao litoral, como o caso da estação aqui descrita, representam uma quantidade concentrada significativa.

COMENTÁRIO

Os dados do mês, de certa forma, apresentam certa preocupação pela chuva abaixo da média em um mês considerado, geralmente, chuvoso. O fim do verão com pouca chuva, e um inverno seco, pode trazer consequências para a próxima primavera. Quando há práticas resilientes adequadas, períodos de estiagem causa menor impacto, então, a questão é, quais práticas resilientes são de fato tomadas? A mesma questão encontra-se noutro extremo, a ocorrência de eventos de chuva violenta, embora de curta duração, reforça a necessidade de preparação e monitoramento contínuo. Ainda não se estruturam, pelo menos em Massaranduba, programas claros e conhecidos à população de monitoramento e resiliência a eventos climáticos. O que há registrado aqui são ensaios curtos e pouco provocativo, mas servem já de base para um cuidado necessário a longo prazo.

LITERATURA DE APOIO

MARTINS, Lucas Garcia *et al.* **Correntes marítimas e a circulação oceânica.**

Disponível em: <<https://www.bioicos.org.br/post/correntes-maritimas-circulacao-oceanica>>. Acesso em: 11 mar. 2026.

MELCHIORETTO, Albio Fabian. **Estação pluviométrica do Braço Direito,**

Massaranduba, SC, 2026. Disponível em:

<https://figshare.com/articles/figure/Esta_o_pluviom_trica_do_Bra_o_Direito_Massaranduba_SC/31223062>. Acesso em: 31 jan. 2026.

TUCCI, Carlos E. M. (Org.). **Hidrologia: ciência e aplicação.** 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2021. (Coleção ABRH de Recursos hídricos, 4).